

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СЕЛЕЗЁНКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИОТЕРАПИЯ

Ходжиева Нозима Шухратовна

Бухарский медицинский институт по имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14060088>

Актуальность. Глобальной проблемой последних десятилетий, как и прежде, остается высокая распространенность случаев заболеваемости и смертности от онкопатологии. Согласно современным сведениям от международного агентства по изучению рака за 2018 год зарегистрировано максимальное число впервые выявленных случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями за всю историю существования [1]. По предварительному прогнозу к 2040 году ожидается увеличение этой цифры до 29,5 млн. человек. А количество смертей от злокачественных опухолей возрастет с 9,5 млн. до 16,3 млн. случаев [2]

Иммунная система человека является одной из самых сложных систем в организме. Именно она наиболее чувствительна к изменениям гомеостаза под действием различных факторов. Исходный иммунный статус человека играет немаловажную роль в развитии раковых опухолей [3]

Химиотерапия является одним из основных методов лечения распространенных форм рака молочной железы. Установлено, что клиническая эффективность различных химиопрепаратов во многих случаях зависит не только от их прямого цитостатического или цитотоксического действия на опухолевые клетки, но и от их способности модулировать фенотип опухолевых клеток и воздействовать на противоопухолевый иммунный ответ [4,5].

Целью работы изучение морфологических и иммуногистохимических характеристика селезенки крыс при химическом канцерогенезе, индуцированном 1,2-диметилгидразином, через 1 и 4 месяца после воздействия.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 30 белых нелинейных крысах в возрасте 1 и 3 месяцев. Все процедуры по содержанию крыс и выведение из эксперимента производились согласно правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных. Животные были разделены на две группы. Первая – интактные крысы, которым для контроля вводили изотонический раствор хлорида натрия ($n = 20$). Вторая группа – животные, которым через месяц после рождения внутрибрюшинно вводили канцероген (1,2-диметилгидразин) из расчета 20 мг/кг 1 раз в неделю в течение четырех недель ($n = 20$). Выведение крыс из эксперимента производили через 1 и 4 месяца после окончания курса инъекций. При патоморфологическом исследовании учитывались частота развития новообразований, их локализация и морфологические особенности. Объектом исследования служила селезенка.

В рамках работы получены экспериментальные свидетельства изменения морфологии селезенки. Лимфоидная ткань селезенки крыс формирует две основные В- и Т-зависимые зоны, которые представлены периартериолярными лимфоидными муфтами и лимфоидными узелками. Выделяют первичные лимфоидные узелки, не

имеющие центров размножения, и вторичные лимфоидные узелки с герминативными центрами которые появляются только после антигенной стимуляции. Наши исследования показали, что при канцерогенезе лимфоидные узелки не только приобретают измененную форму, но и теряют четкие контуры между зонами, границы между ними становятся размытыми, стертыми. Введение канцерогена приводит к увеличению числа мелких и средних лимфоидных узелков в 2 раза, а число крупных уменьшается на 10%. Диаметр лимфоидных узелков селезенки через 1 месяц после введения 1,2-диметилгидразина достоверно снижается на 19%, а через 4 месяца более значимо – на 22 %

Выводы. Таким образом, изменения, выявленные в селезенке, свидетельствуют о снижении локального иммунного статуса селезенки при канцерогенезе, что сопровождается недостаточностью противоопухолевого иммунного ответа и может служить предпосылкой ускорения темпов злокачественного роста.

References:

1. Белицкий В.А., Якубовская М.Г. Генетический полиморфизм и варибельность химического канцерогенеза // Биохимия. 2008. № 73(5). С. 675–689.
2. Меркулова Л.М., Стручко Г.Ю., Арлашкина О.М., Михайлова М.Н.// Морфологические изменения селезенки в условиях экспериментального канцерогенеза// Acta medica Eurasica. 2016. № 3. С. 54-58.
3. Кадагидзе З.Г., Черткова А.И. Иммунная система и рак // Практическая онкология, 2016. Т. 17, № 2. С. 62-73.
4. Stanton S.E., Disis M.L. Clinical significance of tumor-infiltrating lymphocytes in breast cancer. J. Immunother. Cancer, 2016, Vol. 4, p. 59
5. Kepp O., Senovilla L., Kroemer G. Immunogenic cell death inducers as anticancer agents. Oncotarget, 2014, Vol. 5, no. 14, pp. 5190-5191